

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 7, ISSUE 2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2024-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных.

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ | РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ | EDITORIAL TEAM:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариёва Аълохон Нуриддиновна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: @devdasdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН ДАЛИЛЛАРНИНГ ТЎҒРИЛИГИ ҲАҚИДА АҲДЭШТИРИЛГАН. АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

1. Гонашвили А.С. К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА: ОПЫТ УНИВЕРСИТЕТА ПРИ МПА ЕврАзЭС.....	5
2. Sodiqova Shohida Marxaboevna ZAMONAVIY IJTIMOIY HIMOYA TIZIMINING UMUMBASHARIY TAMOYILLARI, SHAKLLARI VA SUBYEKTLARI.....	15
3. Farfiyev Baxramdjan Atxamdjanovich DIN SOTSILOGIYASI FANINING METODOLOGIK MASALALARI XUSUSIDAGI AYRIM MULOHAZALAR.....	25
4. Abduraxmonova Manzura MAKTABLARDA IJTIMOIY ISH FAOLIYATINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	34
5. Sodiqova Shohida Marxaboevna, Tagieva Gulsum Gafurovna “IJTIMOIY TA’MINOT” TUSHUNCHASINING MAZMUN VA MOHIYATI.....	40
6. Kayumov Kaxramon O‘Z KASBIGA SADOQAT SOTSIAL FENOMEN SIFATIDA.....	46
7. Mo‘minov Zokirjon TASHQI MIGRATSIYA JARAYONLARINING EVOLYUSION TENDENSIYALARI.....	52
8. Ахмедова Раъно ИНТЕРНЕТ КАК ПРОСТРАНСТВО МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	59
9. Masharipov Baxtiyar SIFATIY SOTSILOGIK TADQIQOTLARDA “SHAHAR” IJTIMOIY INFRATUZILMA MAKONINING OILAVIY MUNOSABATLARDAGI TADQIQI.....	68
10. Рашидова Шахноза МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ.....	77
11. То‘рахо‘jaeva Ra’no DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINING SOTSILOGIK TAHLILI.....	84
12. Zaretdinova Nesibeli QORAQALPOG’ISTONDAGI IJTIMOIY-DEMOGRAFIK HOLATNI O‘RGANISH DOLZARBLIGI.....	91

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Гонашвили А.С.,

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Университет при МПА ЕврАзЭС,
E-mail: a.s.gonashvili@technolog.edu.ru

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА: ОПЫТ УНИВЕРСИТЕТА ПРИ МПА ЕврАзЭС

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15868129>

АННОТАЦИЯ

Одной из актуальных проблем постсоветского ландшафта Евразии стала формирование евразийского научно-образовательного пространства на основе интеграции науки и высшего образования. Задачей определено анализирование актуальных форм исследовательской и учебно-воспитательной деятельности работников высшей школы в этом направлении. Рассматривается опыт применения образовательной политики, связанной с социально-педагогической интеракцией на евразийском пространстве в качестве средства развития научно-образовательного сотрудничества, расширения евразийской интеграции, придания ей гуманитарного измерения. Задачей автора статьи является анализ процесса взаимодействия научно-педагогических работников высшей школы различных евразийских государств. Объектом конкретного изучения стал опыт Университета при МПА ЕврАзЭС по формированию системы научно-организационной и научно-издательской деятельности на евразийском пространстве.

Ключевые слова: евразийская интеграция, научно-образовательное сотрудничество, разносторонняя интеграция, Евразийский научный форум.

Gonashvili A.S.,

Sankt-Peterburg davlat texnologiya instituti (texnika universiteti),
Yevroosiyo iqtisodiy taraqqiyot vazirligi huzuridagi universitet
E-mail: a.s.gonashvili@technolog.edu.ru

YEVROOSIYO ILMIY-TA'LIM MAKONINI SHAKLLANTIRISH MASALASIGA: EvrAzES MPA QOSHIDAGI UNIVERSITET TAJRIBASI

ANNOTATSIYA

Evrosiyoning postsovet landshaftining dolzarb muammolaridan biri bu fan va oliy ta'limning integratsiyasi asosida Evrosiyo ilmiy va ta'lim makonining shakllanishi edi. Vazifa oliy maktab xodimlarining ushbu yo'nalishdagi ilmiy-tadqiqot va o'quv faoliyatining dolzarb shakllarini tahlil qilishni belgilaydi. Evroosiyo makonidagi ijtimoiy-pedagogik o'zaro ta'sir bilan bog'liq ta'lim siyosatini ilmiy va ma'rifiy hamkorlikni rivojlantirish, Evroosiyo integratsiyasini kengaytirish va unga gumanitar o'lchov berish vositasi sifatida qo'llash tajribasi ko'rib chiqiladi. Maqola

muallifining vazifasi turli Evroosiyo davlatlari oliy maktabining ilmiy va pedagogik xodimlarining oʻzaro munosabatlari jarayonini tahlil qilishdir. Yevroosiyo makonida ilmiy-tashkiliy va ilmiy-nashriyot faoliyati tizimini shakllantirish boʻyicha universitetning tajribasi aniq oʻrganish obyekti boʻldi.

Kalit soʻzlar: Evroosiyo integratsiyasi, ilmiy va maʼrifiy hamkorlik, koʻp bosqichli integratsiya, Evroosiyo ilmiy forumi.

Gonashvili A.S.,

St. Petersburg State Institute of Technology,

University associated with IA EAEC

E-mail: a.s.gonashvili@technolog.edu.ru

ON THE ISSUE OF THE FORMATION OF THE EURASIAN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL SPACE: HISTORICAL AND ECONOMIC ASPECT (EXPERIENCE OF THE UNIVERSITY ASSOCIATED WITH IA EAEC)

ABSTRACT

One of the urgent problems of the post-Soviet landscape of Eurasia was the formation of the Eurasian scientific and educational space based on the integration of science and higher education. The task is to analyze the actual forms of research and educational activities of higher school employees in this direction. The article considers the experience of applying educational policy related to socio-pedagogical integration in the Eurasian space as a means of developing scientific and educational cooperation, expanding Eurasian integration, giving it a humanitarian dimension. The task of the author of the article is to analyze the process of interaction of scientific and pedagogical workers of higher education in various Eurasian states. The object of concrete study was the experience of the University associated with IA EAEC on the formation of a system of scientific, organizational and scientific publishing activities in the Eurasian space.

Keywords: Eurasian integration, scientific and educational cooperation, post-Soviet space, multi-speed integration, regional integration, Eurasian Scientific Forum.

ВВЕДЕНИЕ

После распада Советского Союза в республиках, ранее входивших в его состав, началось становление новых социальных, экономических, политических структур общества. В тот период подобным структурам стали присущи новые социально-структурные характеристики, которые в первую очередь связаны с трансформацией экономики, а именно, со сменой её формы. В частности, изменению подверглась система собственности на средства производства. Целью таких изменений явился переход к устойчивой форме капиталистического устройства. Благодаря проводимой трансформации общество в постсоветских государствах начинает приобретать равновесную форму социальной структуры общества [1]. Перестройка экономики стимулировала возникновение новых политических процессов. К числу их следует отнести: восстановление системы частной собственности и приватизацию узким кругом лиц того, что составляло общенародное богатство; смену в экономике плановой системы ведения хозяйства на рыночную, уничтожение советских институтов власти, отказ от социалистической идеологии и т. д. Общество в новых евразийских государствах пошло по пути капитализма посредством изменения отношений собственности, а также разрушения прежних социальных институтов социалистической направленности и замены их новыми [2]. На смену прежним пришли новые социальные отношения и социальные практики взаимодействия, базис которых состоял из новых отношений распределения прав собственности, что привело к формированию увеличению неравенства и бедности. Результат социального неравенства и бедности связан с собственностью, как отражением существующей действительности на всех исторических этапах развития общества. Неравенство исторически появляется по мере возникновения, роста и воспроизводства прибавочного продукта, то есть с процессом общественного разделения

труда, развитием частной собственности, классов и классовых отношений. Однако лишь в капитализме с его стремлением к безграничному росту богатства неравенство достигает невиданных размеров. В качестве примера можно привести тот факт, что несколько крупнейших капиталистов имеют столько же богатства, сколько половина населения земли. К таким выводам приходит известный западный исследователь неравенства Томас Пикетти в книге «Капитализм в XXI веке» [3]. Несмотря на радикальность этих изменений, республики бывшего Советского Союза осознали необходимость поддержания связей, сложившихся на историческом этапе существования СССР.

На этом фоне особое место заняло такое явление, как региональная интеграция. Начало формирования интеграционного объединения на постсоветском пространстве с появлением на мировой арене новой международной организации – Содружества Независимых Государств (СНГ). В 2021 году отмечали 30-летие создания Содружества. В течение этого периода продолжилось исторически сложившееся взаимодействие и сотрудничество наций некогда единого государства с целью сохранения экономических, политических, культурных форм связи между народами [4]. Появление СНГ позволило в контексте глобальных международных процессов осуществить фрагментацию на региональном уровне, благодаря чему государства бывшего Советского Союза смогли занять свою нишу в мире.

МЕТОДОЛОГИЯ

Основой исследования проблемы стали общенаучные методы. Предмет изучения потребовал применения системного подхода, который дополнен трансдисциплинарным методом, позволяющим провести корректный анализ и обобщение опыта взаимодействия научно-педагогических кадров и научно-образовательных факторов формирования евразийского научно-образовательного пространства.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Одним из значимых событий в деятельности СНГ стало подписание на заседании Совета глав правительств 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге Договора о зоне свободной торговли [5]. Подобный этап региональной экономической интеграции в СНГ положительно повлиял на интеграционные процессы в целом на постсоветском пространстве. В настоящее время политологами принято выделять следующие этапы региональной экономической интеграции: таможенный союз, общий рынок, экономический союз, политический союз [6]. Следующий этап в рамках региональной экономической интеграции среди государств бывшего Советского Союза удалось реализовать силами пятью государствами СНГ, а именно Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. Эти государства образуют в настоящее время Евразийский экономический союз. Такого рода союз на евразийском пространстве свидетельствует о разноскоростной интеграции, идея которой заключается в том, что наиболее развитые государства объединяются на более высоком уровне интеграции, при этом сохраняя механизмы, позволяющие присоединиться остальным государствам к ним [7]. Таким образом, страны СНГ следуют по пути интеграции в том ритме, который соответствует их возможностям и внутренним интересам. Сохранение национальной идентичности и права на самостоятельную внешнюю политику остаются одной из важнейших задач, стоящих перед государствами в рамках интеграционного процесса [8]. Ключевой составляющей решения этих задач является укрепление сотрудничества. Исходя из этого, разумным продолжением разноскоростной интеграции может выступить концепция «центра» в теоретическом подходе Р. Пребиша [9]. Она подразумевает объединение государств, являющихся локомотивом регионального интеграционного процесса, в качестве центра притяжения. Особенностью региональной экономической интеграции на постсоветском пространстве является открытость «центра» для присоединения к нему других стран. С целью дальнейшего развития интеграционного процесса на постсоветском пространстве появилась необходимость взаимодействия разноуровневых и разноскоростных интеграционных процессов (СНГ и ЕАЭС) в рамках большого евразийского партнёрства [8].

В 2019 году участники евразийской экономической интеграции отмечали 25-летний юбилей регионального интеграционного процесса, получившего название «евразийская

интеграция» [10]. Евразийская интеграция строится на классической интеграционной теории. В рамках дискуссий о евразийской интеграции концепция большого евразийского партнёрства вызвала значительный интерес среди академического сообщества. Согласно Г. Дизену, создание жизнеспособных партнёрств с евразийскими державами критически важно для реализации проекта сбалансированной и функциональной Большой Евразии [11]. Для адекватного развития названных процессов необходимо научное их обоснование, расширение научных изысканий и введение их результатов в широкий научно-практический обиход [8]. Для государств бывшего Советского Союза, а также для государств евразийского континента одним из актуальных направлений развития науки предстаёт формирование тесной научной кооперации между всеми участниками интеграционных процессов [12]. Согласно академику С. Ю. Глазьеву, деятельность, связанная с развитием евразийского интеграционного процесса, вне всякого сомнения, требует фундаментальной научной экспертизы и исследовательской работы [13].

Как отмечает С.Ю.Глазьев, процесс евразийской интеграции требует фундаментального научного осмысления и проведение практико-ориентированных исследовательских работ [13]. Он рассматривает интеграцию науки и образования как основу дальнейшей эволюции регионального интеграционного процесса.

В XXI в. образование оценивается как главный механизм воспроизводства общественного интеллекта, текущее столетие провозглашено ЮНЕСКО «веком образования». Новый тип экономики вызывает изменение требований, предъявляемых к выпускникам вузов. Их должно характеризовать наличие «системно организованных интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, моральных начал, позволяющих успешно организовать деятельность в широком социальном, экономическом, культурном контекстах» [20]. Для современной России образование служит важнейшим инструментом сохранения её самобытного места в ряду ведущих стран мира, её международного престижа как страны, обладающей высоким уровнем культуры, науки, образования.

ЮНЕСКО в своих документах подчёркивает необходимость постоянной адаптации образовательных программ к современным и будущим потребностям, что, в частности, определяется усилением роли вузов в понимании, интерпретации, сохранении, развитии и распространении национальных, региональных, международных и исторических культур в условиях плюрализма, укреплении этических и духовных ценностей, развитии личности студентов наряду с подготовкой их к профессиональной жизни [21]. Современная экономика становится более наукоёмкой, а выпускники высших учебных заведений воспринимаются как «думающая рабочая сила» [22].

Учитывая все эти причины, Евразийская экономическая комиссия выдвинула задачу формирования евразийского научно-образовательного консорциума «Евразийский сетевой университет». Сетевой университет как таковой предстаёт формой организации образовательной деятельности, предусматривающей особые пути и стратегии её развития и продвижения. Центральным моментом в определении сетевого университета являются множественность и гетерогенность его участников, представленных отдельными классическими университетами или же иными специализированными высшими учебными заведениями. Государству и обществу ныне требуется всесторонне образованный, гармонически развитый специалист, не просто умеющий грамотно выполнять определённые профессиональные функции, но думающий, видящий перспективу, творчески относящийся к своей трудовой деятельности, способный нетривиально оценивать возникающие сложности и находить соответствующие пути их преодоления. На подготовку именно таких специалистов нацелен научно-образовательный консорциум «Евразийский сетевой университет», создание которого было провозглашено в мае 2022 года. Предварительная работа по его созданию и разработке концепции велась почти 20 лет в Университете при МПА ЕврАзЭС.

Евразийский сетевой университет (ЕСУ) выступает как образовательная организация высшего образования открытого типа (научно-образовательный консорциум – НОК), интегрированная в евразийское и мировое образовательное пространство. Такая форма

научно-образовательного взаимодействия позволит ему через высококвалифицированных специалистов нового типа воздействовать на все аспекты межгосударственного и межрегионального сотрудничества на евразийском пространстве: экономическое и техническое развитие, формирование информационной среды, управление и организацию производства и жизни в целом, культурные ценности и менталитет евразийских народов. ЕСУ дополнит традиционные для высших учебных заведений функции (обучающая, исследовательская, профессиональная и воспитательная) качественно новыми направлениями деятельности: инновационной и предпринимательской. Новая модель сетевого межгосударственного университета как учебно-научно-инновационного комплекса, сочетающего фундаментальное образование, академическую науку с развитой сетью высокотехнологичных инновационных структур и малых предприятий, является одним из наиболее эффективных структурных элементов создаваемой на евразийском пространстве инновационной системы жизнедеятельности. Он ставит целью подготовку инновационных кадров для эффективно развивающейся экономики Евразийского экономического союза и в целом государств Большой Евразии.

Разрабатывая модель подобного университета в течение почти 20 лет, Университет при МПА ЕврАзЭС сформулировал основные положения концепции ЕСУ и определил структуру инновационного научно-образовательного консорциума. Миссия межгосударственной организации высшего образования «Евразийский сетевой университет» определена как интеграция образовательной, научной и социокультурной деятельности с целью воплощения основных принципов национальных доктрин образования в государствах Большой Евразии; обеспечения потребностей рынка труда современных государств-участников Евразийского экономического союза, различных регионов континента и евразийского научно-образовательного и социально-экономического пространства в специалистах нового типа, способных активно воздействовать на социально-экономическое, научно-техническое и духовное развитие государств-участников ЕАЭС и СНГ.

ЕСУ стремится воплотить новую модель выпускника, способного к творческой профессиональной деятельности в евразийском взаимодействии путём формирования у обучающихся глубоких теоретических знаний и практических навыков в области экономики, техники, права, культуры, политики стран-членов ЕАЭС и СНГ; с помощью развития творческой составляющей личности и высокого императива; предоставления выпускникам возможности пластично вписаться в современный евразийский социум и системы хозяйствования государств-участников регионального интеграционного процесса.

Концепция создания евразийского научно-образовательного консорциума устанавливает: 1) приоритеты, цели и задачи научно-инновационной, образовательной и иной деятельности Евразийского сетевого университета; 2) основные направления его деятельности; 3) его структуру; 4) способы и механизмы реализации научно-инновационной, образовательной, предпринимательской, иной деятельности ЕСУ; 5) ресурсное обеспечение развития всех направлений деятельности евразийского научно-образовательного консорциума.

Деятельность ЕСУ будет строиться на принципе полицентрического социально-экономического развития, с учётом так называемых точек экономического роста — республиканских (регионообразующих) центров. Такие точки экономического роста должны выступать в виде неких инновационных центров, интегрирующих научные, образовательные и производственно-технологические структуры. Мировой опыт показывает, что инновационной основой таких объединений должны стать крупнейшие университеты — «фабрики» по производству новых знаний и кадровых технологий. ЕСУ будет представлять интегрированное сообщество вузовских, научных, опытно-конструкторских и инновационно-производственных структур — университетский комплекс, обеспечивающий создание новых знаний и технологий, их кратчайший трансферт в реальное производство, а также профессиональную подготовку необходимых для этих процессов инновационных кадров.

Любая концепция рассматривается как новая философия, новый взгляд на проблему, поиск новых путей её решения. При разработке концепции ЕСУ можно выделить три составляющие: реальное состояние, цели и пути достижения поставленных задач. В оценке состояния высшего и постдипломного профессионального образования главным критерием может служить его востребованность обществом и прежде всего молодёжью, за которой будущее стран Большой Евразии.

Евразийский сетевой университет представляет собой перспективный проект. Концепция ЕСУ демонстрирует стремление актуализировать достижения аналогичных проектов сетевых университетов, реализуемых в рамках Большой Евразии (как в европейских, так и азиатских государствах). Характерной особенностью ЕСУ следует признать стремление инициаторов его создания к объединению и развитию научных потенциалов государств – участников проекта. Отличительными особенностями ЕСУ является его сетевой характер и нацеленность, как на потребности развивающихся национальных экономик, так и на подготовку инновационных кадров, которым предстоит реализовывать новый интеграционный проект в независимых евразийских государствах. Евразийский сетевой университет способен стать важным элементом в развитии, сближении и интеграции систем высшего образования стран, участвующих в региональном интеграционном процессе; он явится главным компонентом евразийского научно-образовательного пространства, формирование которого выступает ещё одной важной перспективой в эволюции евразийской интеграции.

В Университете получают знания русского языка и высшее профессиональное образование представители молодёжи различных государств Большой Евразии. Этим вузом прилагались особые усилия по формированию научно-методологического сопровождения образовательной деятельности, которая изначально носит международный характер.

Привести содержание высшего образования в соответствие с потребностями сегодняшнего дня можно, только опираясь на эффективное и адекватное научно-методологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. Сформировать его помогают такие научные принципы, как системность, целостность, логичность, связь науки и практики; опора на факты, а не на мнения, др. Свою роль играют также применение определённых закономерностей и законов и умение на их основе предвидеть будущие тенденции и перспективы развития.

Таким образом стала формироваться естественная потребность сотрудничества евразийских государств в сфере науки и образования. При этом следует учитывать и тот факт, что длительное торможение развития науки нарушило связи, преемственность разных поколений исследователей, вследствие чего постепенно обратили внимание на расширение мотивации молодёжи к научным изысканиям.

Ярким примером всестороннего изучения проблем евразийской интеграции на постсоветском пространстве является Евразийский научный форум (ЕНФ), который был учреждён Санкт-Петербургским научным центром РАН в лице Нобелевского лауреата Ж. И. Алфёрова и Межрегиональным институтом экономики и права (ныне – Университет при МПА ЕврАзЭС) в лице ректора И. Ж. Исакова [8]. Целью создания ЕНФ выступает восстановление научного общения на евразийском пространстве и усиление роли науки в экономических и образовательных трансформациях на евразийском пространстве [8]. Форум проходит в Санкт-Петербурге каждый год. Количество его участников постоянно растёт, а география расширяется. Его проведение служит реализации научно-технической политики города, а также эффективному использованию научного и образовательного потенциала Санкт-Петербурга в осуществлении межрегионального и международного научно-образовательного и научно-технического сотрудничества. Ныне Евразийский научный форум стал визитной карточкой Университета при МПА ЕврАзЭС, поскольку с момента своего образования вуз добился определённых успехов в восстановлении сотрудничества между представителями науки и образования государств Евразии. По завершении крупного международного

мероприятия материалы, представленные участниками форума, публикуются в сборниках статей под названием «Труды Евразийского научного форума».

За более чем 10 лет существования этого научного мероприятия, ставшего крупной международной площадкой для профессионального общения представителей науки, образования, делового сообщества, властных структур, общественных организаций, в нём приняли участие представители Азербайджана, Белоруссии, Германии, Индии, Италии, Казахстана, Киргизии, Китая, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии, др. Издаваемые по результатам проведения форума сборники научных работ способствуют сохранению исторической памяти евразийских народов, дают возможность ознакомиться с результатами научных исследований (фундаментальных и прикладных) представителям научных сообществ различных государств континента. Основными научными направлениями в работе форума определены исторические, философские, политические, социологические, экономические, юридические, педагогические, психологические науки, а также межкультурные коммуникации, культурология и искусствоведение.

Тематика форумов весьма разнообразна, она отражает результаты научного поиска в таких отраслях науки, как история, философия, политология, социология, экономика, юриспруденция, педагогика, психология, межкультурные коммуникации, искусствоведение и культурология, но ведущей темой все эти годы остаётся евразийское образование. Вследствие этого Университет инициировал ещё два международных издательских сериала «Евро-Азиатский учебник» и «Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС».

Важную роль для научных и научно-педагогических работников евразийских государств и в целом формирования научно-образовательного пространства играет ещё одна международная издательская серия, получившая название «Евро-Азиатские исследования». В международную издательскую коллегию этой серии вошли представители вузов и научно-исследовательских организаций Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана. В рамках этого проекта осуществляется издание коллективных международных монографий. Большие научные работы, включающиеся в содержание этих монографий, отражают синергетический тип научного мировоззрения, основывающийся на идеях единства мира, эволюции, самоорганизации и системного подхода. Они характеризуются трансдисциплинарностью, комплексностью, системностью, а также высоким императивом. С 2017 года по этому проекту изданы: «Евразийская интеграция: истоки, проблемы, перспективы» (в 2-х тт.) [14]; «Очерки рекламной деятельности в государствах Евразии» [14]; «Большое евразийское партнёрство: прошлое, настоящее, будущее» (в 2-х тт.) [16]; «25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям» (в 2-х тт.) [10]; др. В рамках проекта возможна публикация и монографий отдельных авторов, тематика которых носит актуальный характер. Так, в 2021 г. вышло в свет монографическое исследование Д.Н.Веселовой «Обеспечение экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации: политико-правовые аспекты» [17], а в 2022 году была опубликована монографическое исследование «Культурный феномен Евразии: традиционная культура и традиционные ценности евро-азиатских народов» [18]. Данный сериал также имеет международный серийный номер. Научная коллегия серии «Евро-Азиатские исследования» проанализировала изданные монографии и пришла к выводу о необходимости постоянно расширять тематику научных исследований, углублять изучение тех аспектов, что пока остаются недоисследованными, выявлять перспективы дальнейшей эволюции регионального интеграционного процесса, стимулировать укрепление профессионального общения евразийских исследователей, в первую очередь, молодых учёных разных государств континента.

В 2020 году в серии «Евро-Азиатский учебник» первым был издан учебник, подготовленный одним из ведущих экономистов, академиком С. Ю. Глазьевым и содержащий анализ перехода современной экономики в новый мирохозяйственный и технологический уклад. Два тома результатов научных исследований учёного объединены названием «Управление развитием систем хозяйствования в государствах Евразии» [19]. В аннотации

говорится: «Актуальность данного учебника для эффективного развития системы хозяйствования в евразийских государствах обусловлена необходимостью подготовки будущих специалистов в области государственного и муниципального управления основным закономерностям долгосрочного развития экономики и методам их использования в государственной экономической политике. Сегодняшнее доминирование в экономическом образовании схоластики рыночного фундаментализма приводит к подготовке беспомощных работников, не знающих законов развития хозяйственной деятельности. Для устранения этого пробела в учебнике на фундаментальной научной основе критически анализируются теоретические предпосылки проводимой экономической политики, развеиваются мифы о рыночном равновесии. Раскрываются фундаментальные закономерности долгосрочного экономического развития как процесса смены технологических и мирохозяйственных укладов и разъясняются закономерности длительных изменений в системах управления развитием экономики» [19, с.11]. Тираж учебника очень быстро разошёлся по вузам-партнёрам Университета при МПА ЕврАзЭС. В 2021 году научно-педагогическими работниками университетов Белоруссии, Казахстана и России подготовлен и увидел свет новый учебник из этой серии – «Антикоррупционное право». Среди его авторов – представители науки и образования Белоруссии, Казахстана, России. В 2022 «Русский язык как иностранный» [23], включающего учебник, рабочую тетрадь и хрестоматию.

В условиях пандемии COVID-19 научная активность обучающихся в вузах евразийских государств даже возросла, что нашло яркое проявление в том, какое количество участников решило принять участие в новом проекте Университета при МПА ЕврАзЭС – Международной научно-практической школы молодых учёных Евразии «Научная весна». Проект задуман был давно, но начало его отложилось именно из-за пандемии. Тем не менее, в мае 2021 года школа состоялась в первый раз. В соответствии с реальной ситуацией осуществлять проект пришлось в очно-заочной форме (дистанционно). Свои работы прислали более 50 обучающихся из разных регионов Евразии. Из этих работ сформировались два тома научных статей молодых учёных. Присланные статьи отражали интерес молодых исследователей к актуальным проблемам истории, политики, права, экономики, психологии, образования, техники, культуры и искусства. Школу планируется проводить один раз в два года.

24 апреля 2023 года начала свою работу Международная научно-практическая школа молодых учёных Евразии «Научная весна – 2023» [24]. Во второй день работа Школы продолжилась днём туризма [25]. Третий этап работы Школы молодых учёных был объявлен днём гостеприимства [26]. Четвёртый день работы Школы молодых учёных стал днём русского языка [27]. 28 апреля Международная научно-практическая школа молодых учёных Евразии «Научная весна – 2023» провела День традиционных ценностей [28]. В соответствии с Положением слушатели очередной Международной научно-практической школы молодых учёных Евразии «Научная весна» встретятся через два года – в 2025 году [29].

ВЫВОДЫ

Таким образом, в современных условиях интеграция евразийского пространства становится приоритетной внешнеполитической задачей для многих государств континента, особенно для государств бывшего Советского Союза. В рамках реализации евразийской интеграции осуществляется не только укрепление экономических связей, но и выход на новые уровни экономической кооперации, что неизбежно даст позитивные результаты с точки зрения развития национальных экономик. В этом ключе деятельность Университета при МПА ЕврАзЭС является одним из ярких примеров создания условий для благоприятного развития регионального интеграционного процесса на постсоветском пространстве, позволяющим обеспечить возможность постепенной (разноскоростной) интеграции бывших государств Советского Союза, разработки её научно-методологического обоснования и придания региональному интеграционному процессу гуманитарного измерения. Университет внёс и вносит значительный вклад в формирование научно-методологического обоснования регионального интеграционного процесса, воссоздаёт систему межпоколенных связей различных поколений исследователей, вовлекает студенческую молодёжь в осуществление

научных исследований и практическую деятельность по углублению и расширению евразийской интеграции, постоянно развивая её молодёжное измерение.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Тихонова Н.Е. Низший класс в социальной структуре российского общества // Социологические исследования. – № 5. – 2011. – С. 24-35.
2. Гонашвили А.С. Социальное неравенство и преодоление бедности в России и постсоветских странах // Общественное мнение. Права человека. – 2019. – С. 33-40 с.
3. Пикетти, Т. Капитал в XXI. М. Изд. Ад Маргинем Пресс. – 2015. – 592 с.
4. Марышев А.А., Уразалие А.Б. Эволюция национальных законодательств на примере сопряжения интеграционной деятельности СНГ и ЕАЭС // Диалог: политика, право, экономика – № 3. – 2021. – С.10-15.
5. Договор о зоне свободной торговли: подписан 18 октября 2011 г. // Бюллетень международных договоров. Январь 2013 № 1. URL: <https://www.law.ru/npd/doc/docid/902309253/modid/99>
6. Белых А.Г., Иншакова А. О. Теория интеграции: общая политика как основа многонациональной интеграции // Legal Concept. – 2005. – №. 7. – С. 43-54.
7. Батура Б.В. На пороге качественно нового этапа экономической интеграции // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2010. №. 7. С. 13-18.
8. Исаков И.Ж., Ланина Е.Е., Спирина М.Ю. Из истории Евразийского научного форума в Санкт-Петербурге: научное издание. – СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2018. – 118 с.
9. Пребиш Р. Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива? [Сокр. пер. с исп. под ред. и с предисл. В.В. Вольского, И.К. Шереметьева]. – М.: ИЛА РАН, 1992. – С. 201.
10. 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям: коллективная монография. Том I. – СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2020. – 292 с. (Серия «Евро-Азиатские исследования», ISSN 2713-2862).
11. Дизен Г. Россия, Китай и «баланс зависимости» в Большой Евразии // Валдайские записки. 2017. № 63. С. 7-8.
12. Спирина М.Ю., Торопыгина А.А. Наука как фактор эволюции интеграционных процессов // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – 2014. – № 2 (16). – С. 151-156.
13. Глазьев С.Ю. О стратегических направлениях развития Евразийского экономического союза // 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям: коллективная монография. Том. I. – СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2020. – С. 19-58.
14. Евразийская интеграция: истоки, проблемы, перспективы: коллективная монография. Т. I. – СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2017. – 376 с.
15. Очерки рекламной деятельности в государствах Евразии: коллективная монография. – СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2017. – 368 с.
16. Большое евразийское партнёрство: прошлое, настоящее, будущее: избранные труды X Евразийского научного форума: коллективная монография. Том первый. – СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2018. – 424 с.
17. Обеспечение экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации: политико-правовые аспекты: монография. – М.: Проспект, 2021. – 288 с.
18. Пшенко К. А., Стародубцев В. Ф., Спирина М. Ю. Культурный феномен Евразии: традиционная культура и традиционные ценности евро-азиатских народов : монография / вступ. С. Ю. Глазьева. – Москва: Блок-Принт, 2022. – 656 с.
19. Глазьев С. Ю. Управление развитием систем хозяйствования в государствах Евразии: учебник. Том I. – СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2020. – 368 с.
20. Байденко, В. И. Болонский процесс: курс лекций. – М.: Логос, 2004. 208 с. – С. 40.

21. Высшее образование в XXI веке. Подходы и практические меры: Всемирная конференция по высшему образованию, ЮНЕСКО. Париж, 5-9 октября 1998 г.; Новая динамика высшего образования и научных исследований для изменения и развития общества. Всемирная конференция по высшему образованию, ЮНЕСКО, Париж, 5–8 июля 2009 года. / Высшее образование в России. 2009. № 11. – С.41-48.
22. Малитца, М. Вхождение стран Черноморского региона в европейское пространство высшего образования // Высшее образование в Европе. 2003. № 3.
23. Хромовских В.Г., Катина Е.В., Ланина Н.А., Спирина М.Ю. Тексты для чтения при изучении русского языка как иностранного. Хрестоматия. Сер. Евро-Азиатский учебник. – СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2022. – 254 с.
24. Школа работает. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.mier.edu.ru/news/3425/>
25. Научная весна -2023. ДЕНЬ ТУРИЗМА. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.mier.edu.ru/news/3426/> (дата обращения: 06.04.2024).
26. Школа продолжает свою работу. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.mier.edu.ru/news/3427/> (дата обращения: 06.04.2024).
27. Школа отметила День русского языка. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.mier.edu.ru/news/3428/> (дата обращения: 06.04.2024).
28. Завершился пятый день работы Школы молодых учёных. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.mier.edu.ru/news/3431/> (дата обращения: 06.04.2024).
29. Научные мероприятия Университета при МПА ЕврАзЭС. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.mier.edu.ru/science/nauchnye-meropriyatiya-universiteta-pri-mpa-evrazes/> (дата обращения: 06.04.2024).

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000